

PROGRAMA OEA COMO FACILITADOR DA EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES

Gabrielly Lopes Sousa, Fatec Zona Leste, gabrielly.sousa@fatec.sp.gov.br

Gustavo Novaes Claudino, Fatec Zona Leste, gustavo.claudino@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Programas de facilitação ao comércio internacional, como o Operador Econômico Autorizado (OEA), por exemplo, são sempre muito bem-vindos por trazerem maior dinamismo às operações de exportação e importação no momento em que ocorre a parametrização dos canais. Por isso, esta pesquisa tem como objetivo evidenciar os benefícios que a adoção ao programa OEA pode trazer em uma exportação fictícia de caminhões. Vale destacar que o exemplo descrito acima será utilizado apenas para trazer uma reflexão sobre melhorias nos procedimentos que são utilizados atualmente no comércio exterior, pois o programa pode ser usado para qualquer outro tipo de mercadoria; seu intuito é justamente, reduzir significativamente o tempo da fiscalização aduaneira; para a elaboração do artigo, foram realizadas análises qualitativas, com base em revisões bibliográficas sobre processos de comercialização e leis federais, com o intuito de validar o uso do OEA-Segurança (utilizado apenas em exportações). O programa demonstrou que o exportador obteve maior controle com a operação, podendo acompanhar o status da mercadoria de forma mais precisa; canais verdes (parametrização) com mais ocorrência, o que, pensando em exportações cotidianas é um grande benefício, podendo aumentar, inclusive, as vantagens competitivas, uma vez que o tempo gasto nas operações é um dos fatores mais importantes no comércio. Melhorias contínuas em processos são de extrema importância, principalmente quando se trata de negócios internacionais; e é assim que o bom preparo de um negociador é imprescindível.

Palavras-chave. *Operador econômico autorizado, Exportação de caminhões, Fiscalização aduaneira.*

ABSTRACT. Programs that facilitate international commerce, such as the Authorized Economic Operator (AEO), for example, are always very welcome for bringing greater dynamism to exportation and importation operations, especially in the channel's parameterization moment. Due to that, the objective of this research is to highlight the benefits that the adoption of the AEO program can bring in an international transaction, more specifically, in a fictitious export of trucks. The sample described above are going to be used strictly to reflect the upgrades that can be implied currently at foreign trade; because the program can be used for any other type of product by significantly reducing the time of customs inspection. The methodology used is based on qualitative analysis using bibliographic reviews that also study commercialization processes, in addition to federal laws, to validate the use of AEO-Safe (used only in exports). The program demonstrated that the exporter obtained greater control with the operation, being able to follow the status of the goods more precisely; more frequent green channels, which, considering daily exports, is a great benefit, and can even increase competitive advantages, since the time spent in operations is one of the most important factors. Continuous process improvements are extremely important, especially when it comes to international business; and that is why the good preparation of a negotiator is essential.

Keywords. *Authorized Economic Operator, Export of trucks, Customs inspection.*

1. INTRODUÇÃO

O comércio exterior no Brasil exige que o operador se destaque frente a outros países, já que são cobradas habilidades sensoriais muito aguçadas, a ponto de que a companhia tenha que definir, de maneira objetiva, a melhor estratégia de toda operação de forma a torná-la ágil e segura (LOPEZ, J.M.C e GAMA, 2013). Dada todas as condições adversas que dificultam o desempenho de quem

trabalha nesta área, o presente artigo trará uma perspectiva acerca de como seria uma exportação de caminhões utilizando a certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA) que, para muitos exportadores é sinônimo de redução de custos, eficiência e velocidade perante a liberação aduaneira. Sendo assim, o presente artigo busca demonstrar como a especialização em determinada operação pode permitir redução de custos com a logística e tempo em relação a fiscalização aduaneira, o que torna esse exportador mais competitivo, captando um maior número de clientes; buscando responder a questão problema: Como empresas podem solucionar questões logísticas alfandegárias de modo que elas sejam mais dinâmicas?

O Operador Econômico Autorizado (OEA) é uma ferramenta criada para auxiliar as operações internacionais, de forma a torná-la barata e prática, diminuindo o tempo parado da mercadoria; sendo também uma ferramenta que representa qualidade de negociação e atração de novos clientes (PAIXÃO, 2015), já que somente empresas dedicadas e comprometidas em tornar o ambiente do comércio exterior no Brasil melhor, conseguem obter tal certificação. As modalidades que o programa possui são de acordo com a característica da empresa, sendo o OEA-S, (Operador Econômico Autorizado Segurança, objeto do presente estudo, já que, a proposta de caso, será de uma exportação), em sua Instrução Normativa nº 1.598 da Receita Federal, art. 4º (2020), verifica-se que o OEA é destinado à: 1) empresas exportadoras; 2) agentes de carga; 3) despachantes aduaneiros; 4) operadores portuários e aeroportuários e 5) transportadoras.

Ao analisar uma exportação de caminhões, deve-se pensar no tempo de fiscalização aduaneira, tanto no país de origem como de destino; no embarque cujo navio deverá ter ciência do transporte e consigo a disponibilidade que o mesmo deve ter, e, por fim, a documentação que deve seguir rigorosamente com o estipulado na operação, isso faz com que *free times* se expirem, no que muitas das vezes, acontece com a mercadoria parada. As empresas brasileiras clamam por agilidade, competitividade em custos, um atendimento personalizado e logísticas que possam atender suas demandas (SOUZA, 2016 apud LARA, SOUZA, 2015).

Por meio de uma análise qualitativa, que é uma abordagem de pesquisa que estuda aspectos subjetivos de fenômenos sociais e do comportamento humano, bem como através da revisão bibliográfica, será desenvolvida uma metodologia para alcançar o objetivo deste artigo que gira em torno de utilização do OEA-S; quais seriam os impactos trazidos diretamente para a operação da exportadora, sendo os objetivos específicos apontados em como aderir ao programa, incentivando a empresa em adquiri-lo.

2. OEA: CONTEXTO HISTÓRICO E SUA APLICAÇÃO

Promovido pela Organização Mundial das Aduanas (OMA) como medida de facilitação, segurança e agilidade, o programa surge dentro de um contexto de ataques terroristas nos Estados Unidos como o atentado de 11 de setembro, o que deixou não somente os americanos, mas todo o mundo preocupado com a facilidade com que tais ataques pudessem ocorrer. A resposta foi a adoção de um programa que pudesse proporcionar compromissos e responsabilidades com a qualidade de operação dos participantes, de forma a facilitar uma série de questões logísticas por meio da confiança dos operantes (OMA, 2018).

Desde então, 169 dos 182 membros da OMA aderiram ao programa em 2018 (OMA, 2018), todos eles por meio de uma carta de intenção de comprometimento com a implementação da solução “Safe” nas empresas de países que aderiram ao programa (PAIXÃO, 2015).

Os benefícios proporcionados pela aderência à OEA podem ser vistos na Tabela 1:

Tabela 1 - Benefícios da Adesão à OEA

Benefícios da Adesão à OEA
1. Maior segurança nos processos de fiscalização e na rotina operacional;
2. Processos menos rigorosos de fiscalização, uma vez que os agentes da Receita Federal para liberarem uma mercadoria em território nacional devem verificar todo o conteúdo presente no container, embalagem ou mercadoria;
3. Acesso à sistemas integrados em nível global tais como SAP, Oracle entre outros que permitem fazer a gestão de recursos empresariais de maneira integrada com outros sistemas ou empresas, dependendo claro da disponibilização da empresa a passar seu acesso para outras;
4. Acesso à base de dados para projeções de mercado.

Fonte: Autores (2022).

A segurança em transações de alto valor agregado (como é o caso de exportações de caminhões) geram grande medo tanto ao exportador, quanto ao importador, porque a mercadoria está sujeita a muitos riscos, uma vez que o seu acondicionamento é mais complicado que de muitas outras mercadorias, e seu cuidados devem ser maiores.

No Brasil, a fiscalização aduaneira é bastante rigorosa - tendo seus processos demorados em até meses dependendo de seu canal de parametrização ao qual a mercadoria é encaminhada (SOUZA et al, 2016), e isso faz com que o processo leve mais tempo que o necessário, e conseqüentemente, maiores sejam os custos da operação.

Um dos setores que impacta diretamente no fortalecimento do comércio exterior e na competitividade das empresas é a administração aduaneira (ou aduana). No Brasil, esta organização pública é o principal agente de mediação no trânsito internacional de mercadorias pelas fronteiras do país. A aduana desempenha funções no sentido de defender os interesses do Estado (segurança contra ameaças; contrabandos; trânsito ilegal de armas e drogas; arrecadação) e de facilitar e agilizar as operações de importação e exportação, fundamentais para o desenvolvimento do país (MORINI, 2015 apud HEAVER, 1992).

Seguindo o modelo da Receita Federal (BRASIL, 2020), os tipos de implementação do Programa OEA no Brasil se dão na seguinte sequência:

O OEA Segurança (primeira modalidade) determina ao operante baixo grau de risco em suas operações no que concerne a segurança física da carga, proporcionando como benefícios, menores chances de seleção de declarações de exportação para canais amarelos, laranjas ou vermelhos (parametrização) nas exportações e a liberação automática da mercadoria após o despacho da DE (Declaração de Exportação). O OEA Conformidade (segunda modalidade) é uma certificação voltada à importadores que buscam mais agilidade e menos aleatoriedade de parametrização, além de ter o percentual de cargas selecionadas para conferência reduzido, bem como parametrização imediata das declarações de importação e priorização de conferência em caso de seleção de DI (Declaração de Importação). O OEA Pleno (terceira modalidade) seria, portanto, a certificação dada ao operador que possui ambas as necessidades de certificação, tanto segurança, como conformidade; a fase de OEA Integrado, por sua vez, ainda não teve início no Brasil, mas tinha previsão de início de implementação em 2017 – o que de fato se concretizou (ANDRADE, 2018).

A divisão de utilização no Brasil das suas modalidades pode ser vista com base na Figura 1:

Figura 1 - Modalidades do OEA

Fonte: SOUZA et al apud, (2016).

2.1 CONDIÇÕES PARA INTRODUIZIR A OEA NA EMPRESA

A Receita Federal, por meio de sua Instrução Normativa N° 1598, de 09 de dezembro de 2015 e revogada pela Instrução Normativa N° 1985, de 29 de outubro de 2020, define as condições para fazer parte do programa e, por conseguinte, obter a certificação. Os requisitos são demonstrados no fluxograma da Figura 2:

Figura 2 - FLUXOGRAMA DE ADEQUAÇÃO AO PROGRAMA OEA

Fonte: Autores (2022).

Além dos requisitos mencionados acima, o solicitante deve estar dentro dos seguintes critérios – conforme segue na Instrução Normativa 1.985, de 20 de outubro de 2020, extraído do site oficial da Receita Federal do Brasil, a qual dispõe sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA):

- a) Ser aprovado no exame de qualificação técnica de que tratam os Arts. 4º ao 9º Instrução Normativa nº 1.209, de 7 de novembro de 2011.
- b) Aprovado no curso de aperfeiçoamento profissional de Despachante Aduaneiro realizado com base no convênio celebrado entre a união, por intermédio da RFB, e a federação Nacional dos despachantes aduaneiros, publicado no Diário Oficial da União (DOU) do dia 16 de outubro de 2017.
- c) inexistência de indeferimento de pedido de certificação ao Programa OEA nos últimos 6 (seis) meses.
- d) Ter preenchido por completo os questionários e requerimentos.

Lembrando que o programa não se aplicará se apresentados por:

I – Filial, seja qual for o tipo

II – Pessoa Jurídica cujo quadro societário seja composto, majoritariamente, por pessoas jurídicas certificadas como OEA;

III - importadores ou exportadores que tenham realizado no mínimo 100 (cem) operações de comércio exterior por mês de existência; ou

IV – Empresa sucessora de uma empresa certificada.

Sendo aprovado nestes processos, a empresa será deferida e integrada ao programa. É importante mencionar que mesmo a empresa estando dentro do programa ela ainda estará passiva de diversas auditorias feitas pela Receita Federal do Brasil, conforme dito no capítulo III da pós-certificação.

3. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO DE CAMINHÕES

Neste capítulo, será simulada uma exportação de caminhões ao México, uma sem o programa OEA e a outra com; para que nos resultados possa-se observar os benefícios que a certificação traria.

O Brasil e o México sempre tentaram estabelecer boas relações ao longo da história, desde 2002 os países usufruem de acordos de complementação econômica feitos para facilitar as negociações entre os países, o setor automotivo possui grande participação na balança comercial das nações, o México é o 3º maior parceiro do Brasil quando se fala em automóveis e peças automotivas. Em 2019, o fluxo entre ambos os países registrou o volume de mais de US\$ 3.8 bilhões dentro do nicho automotivo, o que representa a importância do setor para a relação entre Brasil e México (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).

Em 2002, foram assinados os seguintes Acordos Complementares Econômicos – ACE 53, 54 e 55, sendo que o ACE 53 visa a liberação tarifária de produtos não automotivos, o ACE 54 é um Acordo-Quadro feito para estabelecer gradualmente um livre comércio entre os países, e por fim, o ACE 55 é o acordo que busca eliminar tarifas para peças automotivas (SISCOMEX, 2020). Já em 2020, o ACE 55 sofreu ampliações compreendendo não apenas peças automotivas, mas também o livre comércio entre produtos automotivos pesados e suas respectivas peças. O cronograma de liberação de tarifas da ampliação feita estabelece que em 1º de julho de 2020, a redução tarifária seria de 20%, em 1º de julho de 2021 seria de 40%, em 1º de julho de 2022 será de 70% até 1º de julho de 2023, onde o acordo atingirá 100% de isenção tarifária para ambas as partes (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020).

Utilizando o simulador do Siscomex, como pode ser visto na Figura 3, é possível avaliar que não existem barreiras que impeçam a comercialização do produto escolhido entre o Brasil e o México.

Figura 3 - Resultado do Tratamento Administrativo na Exportação (México)

Simular Tratamento Administrativo de Exportação

Filtros da Consulta

* País: MEXICO - MX x

* Enquadramento: 80000 - EXPORTACAO NORMAL x

* Situação Especial: 2000 - Nenhuma x

* NCM: 87042210

Simular Tratamento Administrativo Limpar

Resultados da Consulta

Tipo do Tratamento	Anuente	Modelo / Mensagem	Válido para mais de uma operação	Permite retificação	Impede o desembarço
Operação com as características informadas não requer LPCO					

Fonte: Siscomex (2022).

Para exemplificar ainda mais a simulação, considera-se uma empresa que atua no Brasil como fabricante de caminhões – Mercedes-Benz (localizada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo); e uma empresa estrangeira que é transportadora de diversos produtos, localizada no México – Mexamerik (localizada em Buenavista, na Cidade do México); e uma empresa de transporte que tem histórico de transporte de mercadorias de grande porte – ABC Cargas.

3.1. ROTA EFETUADA PARA O MÉXICO

Na rota para o México, os chassis sairão de São Bernardo do Campo sobre um caminhão-guincho plataforma realizando um trajeto terrestre até Santos de 77 km. Considerando o peso e o devido cuidado com a mercadoria, o caminhão-guincho seguirá em velocidade abaixo do comum, evitando assim possíveis avarias e acidentes. E é assim que a empresa ABC Cargas entra em ação, ao transportar cuidadosamente os caminhões até o porto de Santos, sua escolha se dá pelo motivo da empresa já ter relações negociais com a empresa Mercedes-Benz (ABC CARGAS, s.d.).

O trajeto seguirá pela BR-050, passando por 1 pedágio apenas e percorrendo somente dentro do estado de São Paulo. O tempo previsto de viagem ao porto de Santos é de 1hrs11mins (uma hora e onze minutos).

O trajeto principal, ou seja, a ida dos veículos até o território mexicano se caracterizará pelo navio *Roll-on/ Roll-off* (Ro-Ro) – transportador de carro/ caminhão puro (PCTC) – um dos tipos de navio mais utilizados quando se trata de transporte de automóveis via marítimo - ele funciona de forma com que os veículos embarquem por meio de uma rampa, permitindo que o veículo entre e saia com as suas próprias rodas, que os coloca a bordo e assim, alocados na parte interna do navio, não expondo-os a calor e umidade do mar, que podem danificar sua estética durante o percurso (BUENO, 2022). O trajeto marítimo terá um tempo de 13 dias até chegar ao porto de Veracruz, como pode ser visto na Figura 4:

Figura 4 - Trajeto a ser realizado de São Paulo até o Porto de Veracruz

Fonte: Ports (2022).

Para a exportação destinada ao México, o Incoterms FOB (*Free On Board*) se faz o mais apropriado, uma vez que as responsabilidades aduaneiras do vendedor se reduzem até a entrega da mercadoria a bordo do navio. Então, o transporte em terras brasileiras (endereço de origem) até o porto de Santos, e o embarque dos caminhões no navio, serão de completa responsabilidade da empresa exportadora, e assim que o navio seguir viagem, as incumbências do resto da viagem marítima até o porto mexicano, e o transporte em terras mexicanas (endereço de destino) serão do comprador (BUENO, 2022; SCHENK, 2020).

Chegando no país do importador, o veículo passará por mais um trajeto rodoviário até chegar em Buenavista, localizada na Cidade do México, sede da Mexamerik. Dando um tempo estimado de 5hrs30mins (cinco horas e trinta minutos). A figura abaixo é uma representação do trajeto marítimo realizado entre o porto de Santos (Brasil) e o porto de Veracruz (México).

Um dos pontos importantes durante a operação será de liberação alfandegária, o Brasil em quesito exportação, tem mais facilidades para liberar a mercadoria, a questão a ser evitada é com o porto do México que, por ser uma mercadoria que está adentrando em seu território costuma ser mais rígido, apresentando os documentos da mercadoria, sendo, *Bill of Lading* (Documento de Embarque), *Packing List* (Romaneio), *Invoices* (Faturas) e as classificações tributárias adequadas; o tempo máximo de uma liberação comum é de 5 dias.

A Tabela 2 mostra uma descrição detalhada do tempo que a operação levará até ser concretizada, sem o programa, a mercadoria passará um tempo considerável em fiscalização portuária.

Tabela 2 - Tempo Total da Operação

Descrição	Tempo
Carregamento	15 minutos
Trajeto até Santos	42 minutos
Tempo no Porto de Santos	

	Booking do Navio	1 dia
Presença de Carga (Tempo até o sistema realizar a fiscalização da carga)		1 dia
	Parametrização	Liberação Automática (canal verde)
	Total	2 dias
Trajetos marítimos		13,5 dias
Tempo no porto de Veracruz (México)		
	Fiscalização da Mercadoria	4 dias
	Conferência dos Documentos	1 dia
	Total	5 dias
Transporte até Buenavista		5 horas e 30 minutos
Tempo Total		21 dias

Fonte: Autores (2022).

Como pôde ser visto na Tabela 2, o carregamento da mercadoria no caminhão guincho-plataforma e o transporte de São Bernardo do Campo até Santos levaria em média 1 hora, e logo após a chegada ao porto, seria necessário fazer o *Booking* do Navio – reserva dentro do navio – ainda que a exportação no Brasil seja incentivada pelo governo, de forma a fomentar o mercado, a carga tem liberação automática no momento em que ela termina de ser fiscalizada, porém, ela ainda tem a necessidade de ser fiscalizada, e toda essa operação ainda leva 1 dia para ser feito. O maior tempo da operação se dá no país de destino, uma vez que a verificação no país estrangeiro leva em torno de 4 dias, e ainda é preciso ser feita a conferência de documentos, o que pode demorar em até mais 1 dia, posteriormente, mediante à liberação, há o transporte do porto até o destino da mercadoria; totalizando cerca de 21 dias para que a toda a operação seja concluída.

3.2. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA OEA NO MODELO DE EXPORTAÇÃO

A partir da análise da operação citada, será verificado os benefícios da OEA dentro da mesma operação. Primeiro de tudo, a exportadora deverá contar com uma transportadora capacitada no programa OEA para carregar mercadorias até o porto de Santos, podendo assim, conforme a IN nº 1598 (RECEITA FEDERAL, 2020), utilizar a logomarca da OEA durante o transporte e podendo ter uma comunicação mais direta com a alfândega recebedora. Aliás, Com a implantação do programa, a mercadoria receberia um tratamento prioritário em sua liberação no território nacional, passando na frente de outras fiscalizações, sendo revisado e muito provavelmente sendo indicado no canal verde, não impondo qualquer fiscalização física ou documental, no porto de destino, a mercadoria, por ser também um programa adotado pelo México, será liberado com mais facilidade, conforme pode ser visto na Tabela 3:

Tabela 3 - Tempo Total da Operação com o Programa OEA

Descrição	Tempo	
Carregamento	15 minutos	
Trajetos até Santos	42 minutos	
Tempo no Porto de Santos		
	Booking do Navio	1 dia
Presença de Carga (Tempo até o sistema realizar a fiscalização da carga)		Prioridade com a Carga
	Parametrização	Liberação Automática
	Total	1 dia

Trajetos marítimos		13,5 dias
Tempo no porto de Veracruz (México)		
	Fiscalização da Mercadoria	Dispensado
	Conferência dos Documentos	Dispensado
	Total	0 dias
Transporte até Buenavista		5 horas e 30 minutos
Tempo Total		15 dias

Fonte: Autores (2022).

Diferentemente da Tabela 2 que mostra que a mesma operação levaria 21 dias para ser finalizada, a Tabela 3 evidencia a vantagem da implementação do programa OEA, uma vez que o tempo pode ser reduzido para 15 dias. A grande diferença pode ser encontrada tanto no embarque da mercadoria, quando há uma prioridade do despacho no momento em que ela chega ao porto (atividade que levaria 1 dia para ser realizada); e no momento em que ela adentra o território estrangeiro, e não é mais necessário a fiscalização e a conferência de documentos, dado que, o programa OEA garante esses aspectos da mercadoria, e faz com que haja maior agilidade na entrega, fazendo com que o ganho no tempo traga benefícios para ambas as partes ao diminuir o custo de toda a transação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho realizado teve como objetivo analisar os benefícios do programa dentro de um escopo específico do comércio exterior que foi uma exportadora de caminhões.

Os resultados obtidos foram diretamente ligados à diminuição de tempo em fiscalizações aduaneiras no porto nacional, e mais do que isso, foi identificado que até mesmo no porto de destino existe mais agilidade na liberação. O programa demonstrou que o exportador obteve maior controle com a operação, podendo acompanhar o status da mercadoria de forma mais precisa; na parametrização, canais verdes com mais ocorrência, o que, pensando em exportações cotidianas é um grande benefício.

Porém, é importante que, antes que seja feita a adesão, o exportador tenha consciência de analisar os benefícios dentro do território nacional, devendo considerar todos os entraves de infraestrutura e burocracia do país, duas condicionais que, de certa forma, diluem os benefícios do programa. A infraestrutura das estradas no Brasil de forma geral, não é de boa qualidade, pois acaba deixando o transporte caro, longo em questões de dimensão, perigoso e demorado, o que, diferente de um país desenvolvido, não seria um entrave total. A empresa mencionada no artigo, por estar em São Paulo e desta forma próxima do porto de Santos, além de estradas favoráveis para realização de uma operação de qualidade, dá à ela totais condições de poder seguir com a certificação, podendo usufruir de agilidade e segurança. Dando à ela vantagens competitivas nas quais Kaya e Erden (2008, p. 163), definem como principais vantagens às seguintes: diferenciação relacionada à operação, isto é, o *know-how* tecnológico; vantagens do produto (qualidade e diferenciação); vantagens de mercado, atalhos, sejam logísticos, fiscais, ou tributários que as empresas possam vir a ter o que outras não tenham; e vantagens de gestão, respostas rápidas às mudanças de mercado, fluxos bem estabelecidos e tomadas de decisão assertivas, ou seja, confiantes. Isso, o programa consegue fornecer.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma comparação de uma exportação fictícia de caminhões com a implementação do programa OEA (Operador Econômico Autorizado), de forma a evidenciar os benefícios da adesão e das facilidades que se podem trazer à operação.

O OEA se faz muito importante, uma vez que até mesmo seu contexto histórico está ligado à vontade de aumentar a qualidade e segurança dos negócios internacionais. Além disso, sua certificação não é de difícil acesso, necessitando de apenas alguns passos.

Por mais que o Brasil tenha incentivos à exportação, o processo ainda pode levar dias por causa de toda a burocratização exigida no país, o que a torna não somente demorada, mas também cara, principalmente quando se trata de uma importação; é importante lembrar que, se há o desejo de que os produtos feitos nacionalmente sejam levados mundo afora, também é preciso que outros produtos adentrem o território para então assim, chegar no que pode ser chamado de “comércio internacional ideal” – quando há uma troca de diversos produtos e serviços entre diversos países; e é com o OEA, que essas transações podem ser facilitadas e otimizadas, uma vez que é com ele que todo o processo de documentação, uma das partes mais demoradas de uma exportação pode ser reduzido consideravelmente.

O presente estudo trouxe uma nova forma de olhar, um novo modo de pensar acerca de melhorias que poderiam ser feitas no processo de exportação; dado que até mesmo o exportador tem mais controle sob a transação, tendo a possibilidade de diminuir o tempo da fiscalização aduaneira, e conseqüentemente, seus custos; ainda que a haja dificuldades em relação a infraestrutura do país, como o Brasil, por exemplo, sua viabilidade ainda deve ser levada em consideração. Ainda existem outros procedimentos que podem ser adotados para aprimorar ainda mais, tanto a operação em si, como o próprio operador.

Por fim, pôde-se entender que o programa OEA pode trazer grandes vantagens na exportação, potencializando todo o processo como um todo; a globalização fez com que o mundo diminuísse, e juntamente com ele, o tempo de espera, por isso, saber usá-lo de forma adequada, sem gastos desnecessários, com um bom planejamento, é o que faz um negociador no comércio exterior.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos esforços, que não foram poucos, para que este trabalho fosse concluído, bem como nossa paciência e determinação; agradecemos aos nossos familiares que nos apoiaram para que pudssemos dedicar mais de nosso tempo nesta pesquisa; aos nossos amigos, em especial, Sibelly do Nascimento e Millena Wilazigton que nos ajudaram no momento em que mais precisávamos com carinho e afabilidade, e; agradecemos à professora Juliana Vales por toda a ajuda ao longo de nossa escrita.

REFERÊNCIAS

ABC CARGAS. **ABC CARGAS**. Disponível em: <<https://abccargas.com/>>. Acesso em: 1 setembro 2022.

BRASIL. **Secretaria da Receita Federal do Brasil**, 2020. Instrução Normativa nº 1598. Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=70204&visao=anotado>>. Acesso em: 01

outubro 2022.

BUENO, S. **Entenda mais sobre os navios RO-RO**. FAZCOMEX, 2022. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/comex/navios-ro-ro/>>. Acesso em: 05 agosto 2022.

BUENO, S. **Incoterm FOB | O que é?**. FAZCOMEX, 2022. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/incoterms/incoterm-fob/>>. Acesso em: 06 agosto 2022.

ERDEN, D.; KAYA, H. **Firm-Specific Capabilities and Foreign Direct Investments Activities of Turkish Manufacturing Firms: an empirical study**. Journal of Management Development, v. 27, n. 7, p. 761-777, 2008. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/243972861_Firm-specific_capabilities_and_foreign_direct_investment_activities_of_Turkish_manufacturing_firms_An_empirical_study>. Acesso em: 01 outubro 2022.

HEAVER, T. **The Role of Customs Administration in the Structure and Efficiency of International Logistics: An International Comparison**. The International Journal of Logistics Management. 1992. Disponível em: <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09574099210804813/full/html>>. Acesso em: 29 outubro 2022

LOPEZ, J.; GAMA, M. **Comércio Exterior Competitivo**. Aduaneiras: Informações sem Fronteiras. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda. 4 ed. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/108370111-Competitivo-comercio-exterior-4a-edicao-sao-paulo.html>>. Acesso em: 27 setembro 2022.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. **Regime de Origem ACE 53 - Brasil/México**. 2020. Disponível em: <<http://mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/regimes-de-origem/215-certificado-de-origem/1916-cdo-ace-53-brasil-mexico>>. Acesso em: 20 julho 2022.

MORINI, C. et al. **Indicadores de desempenho da Aduana do Brasil: em busca de uma abordagem equilibrada**. 2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/gp/a/9TwV9M7bPhNj3FV5FWJSKfy/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 29 outubro 2022.

OMA. **Organização Mundial das Aduanas**, 2018. Disponível em: <<http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/aco-compendium.aspx>>. Acesso em: 01 outubro 2022.

PAIXÃO, L. **Operador econômico autorizado: benefícios e limites no contexto do comércio exterior do Brasil**. Cadernos de Finanças. Brasília: Esaf. 2015. Disponível em: <<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3817/1/Cadernos%20de%20Finan%C3%A7as%20P%C3%BAblicas%20n.%2015%20Dez%202015.pdf>>. Acesso em: 26 setembro 2022.

PORTS. **PORTS**. Disponível em: <[portshttp://ports.com/sea-route/#/?a=2090&b=1819&c=Port%20of%20Santos,%20Brazil&d=Port%20of%20Veracruz,%20Mexico](http://ports.com/sea-route/#/?a=2090&b=1819&c=Port%20of%20Santos,%20Brazil&d=Port%20of%20Veracruz,%20Mexico)>. Acesso em: 20 julho 2022.

SCHENK. K. **Incoterms Explicado: Free on Board (FOB)**. CUSTOMS SUPPORT, 2020. Disponível em: <<https://www.customssupport.com/en/news/incoterms-explained-free-board-fob>>. Acesso em: 06 agosto 2022.

SISCOMEX. **SISCOMEX**, 2015. Disponível em: <<http://www.siscomex.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/ACE-55.pdf>>. Acesso em: 20 julho 2022.

SOUSA, R; LARA, J.; SILVA, S. **Os portos secos como canais de comércio exterior**. Revista ESPACIOS, 2017. Disponível em: <<https://revistaespacios.com/a17v38n21/a17v38n21p16.pdf>>. Acesso em: 16 outubro 2022.

SOUZA, R. et al. **O Programa Operador Econômico Autorizado (Oea Brasileiro) E As Operações De Importação E Exportação.** XIII SEGeT. 2015. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/20324193.pdf>> . Acesso em: 16 outubro 2022.